

A POLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

*Medicinski časopis Podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu
Journal of the regional section of Serbian Medical Association in Leskovac*

Vol 22, sveska 3, jul-septembar 2024.

ISSN 0352 - 4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IUURO
DEOSQUE OMNES ITEMQUE DEAS TESTES
FACIO ME HOC IUSIURANDUM ET HANC
CONTESTATIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO
MEO INTEGRÉ SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM,
HIGIJOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I
POZIVAM ZA SVEDOKE SVE BOGOVE I
BOGINJE, DA ČU OVU ZAKLETVU I OVO
PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM MOĆIMA I
SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

AMA

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik:

Prim. dr Ninoslav Zlatanović

Predsednik Uređivačkog odbora:

Prim. dr sc. Saša Grgov

Uređivački odbor:

Dr sc. Zoran Anđelković,
Dr Nebojša Dimitrijević,
Prim. dr Zoran Todorović,
Prim. dr Tomislav Tasić,
Prim. dr Goran Tojaga,
Dr Radomir Mitić,
Dr Nenad Zdravković,
Mr sc. dr Dragana Mitić Kocić,
Prim. dr Zoran Cakić,
Prim. mr sc. dr Suzana Milutinović,
Prim. dr Miomir Prokopović,
Prim. dr Irena Ignjatović,
Dr Slobodan Gavrilović,
Prim. dr Vanja Ilić,
Dr Suzana B. Mitić,
Dr Vesna Milosavljević,
Dr Aleksandar Ivanović.

Redakcijski odbor:

Akademik Jovan Hadži-Đokić (Beograd),
Akademik Goran Stanković, (Beograd),
Prof. dr Gordana Kocić (Niš),
Prof. dr Desimir Mladenović (Niš),
Prof. dr Aleksandar Nagorni (Niš),
Prof. dr Dragan Krasić (Niš),
Prof. dr Ivan Micić (Niš),
Prof. dr Dragan Stojanov (Niš),
Prof. dr Biljana Radovanović Dinić (Niš)
Prof. dr Saša Milenković (Niš),
Dr sc. Goran Cvetanović (Leskovac),
Prof. dr Gordana Stanković Babić (Niš),
Dr sc. Rade R. Babić (Niš),
Doc. dr Milan T. Stojičić (Beograd),
Doc. dr Sonja Šalinger Martinović (Niš),
Doc. dr Andrej Veljković (Niš)
Doc. dr Maja Simonović (Niš),
Prof. dr Miodrag Krstić (Beograd),
Prof. dr Nevena Kalezić (Beograd),
Prim. dr sc. Miodrag Damjanović (Niš),
Doc. dr Dejan Veličković (Beograd),
Prof. dr Eržika Antić (Travnik, FBiH)
Prof. dr Ivica Lalić (Novi Sad)
Ass. dr sc. Marko Jevrić (Beograd),
Prim. dr sc. Mirjana Miljković (Leskovac),
Prim. mr sc. dr Stevan Glogovac (Niš),
Mr sc. dr Dejan Janjić (Niš).

Lektor:

Ninoslav Zlatanović

Tehnički urednik:

Čedomir Đorđević

Kategorizacija časopisa: M53

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine. Godišnji volumen sadrži četiri sveske koje
izlaze tromesečno.

Izdavač časopisa:

Okružna podružnica SLD Leskovac

Za izdavača:

Prim. dr Milan Petrović, predsednik Okružne podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu

Štampa:

SVEN - Niš

Tiraž:

300 komada

Adresa uredništva:
www.sld-leskovac.com

16000 Leskovac, Rade Končara 9, telefon: 016/ 3415 411
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com

žiro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

Naslovna strana: **Gastrologija**

<https://icloudhospital.com/es/departments/gastroenterologia>

SADRŽAJ

CONTENTS

PREGLEDNI RADovi

REVIEW ARTICLES

121. Celijačna bolest

Celiac disease

Saša Grgov, B. Radovanović Dinić, D. Benedeto Stojanov, T. Tasić, I. Grgov, M. Sretenović

127. Terapija tečnostima - pregled najnovijih podataka

Fluid therapy

Marija Jović, R. Mitić, S. Gavrilović, N. Pejčić

STRUČNI RADovi

PROFESSIONAL ARTICLES

133. Procena detekcije covid-19 pneumonije kompjuterizovanom tomografijom (CT) kod pacijenata sa covid-19 intersticijske pneumonije u odnosu na druge uzroke intersticijskih pneumonija

Evaluation of the detection of covid-19 pneumonia by computed tomography (CT) in patients with covid-19 interstitial pneumonia in relation to other causes of interstitial pneumonia

Lendita Kamberi, A. Kamberi, E. Antić

144. Komplikacije nakon implantacije osteosintetskog materijala i koštanih implantanata - rendgenološka prezentacija

Complication after implantation of osteosynthetic material and bone implants - x-ray presentation

Rade R. Babić, M. Mladenović, S. Babić, K. Babić, N. Babić, A. Jevremović

149. Istraživanje efekata akupkture u kontroli bola u donjem delu leđa

Investigating the effects of acupuncture in the control of low back pain

Ljiljana Ilijev Voštić, R. Milutinović, E. Stojanović

PRIKAZ SLUČAJA

CASE REPORT

157. Hipoventilacioni sindrom gojaznih (Pickwickov sindrom)

Hypoventilation syndrome of the obese (Pickwick's syndrome)

Emilija Stanković, S. Mihajlović, J. Petrović Kandić, M. Tikić

EDUKACIONI RADovi

EDUCATION WORK

165. Ciljno kontrolisana infuzija - TCI

Target controlled infusion - TCI

Slobodan Gavrilović, N. Pejčić, M. Jović

169. Kardinalni rendgenološki znaci preloma kosti

Cardinal X-ray signs of bone fracture

Rade R. Babić, G. Stanković Babić, S. Babić, K. Babić, N. Babić, A. Jevremović, M. Mladenović

173. Upotreba D-manoze u lečenju i prevenciji infekcija urinarnog trakta

The use of D-mannose in the treatment and prevention of urinary tract infections

Irena Ignjatović, A. Golubović, S. Janković, M. Petković, A. Janković

Uputstvo autorima

Instructions to authors

Primljeno: 14. V 2024.

Prihvaćeno: 27. VIII 2024.

KOMPLIKACIJE NAKON IMPLANTACIJE OSTEOSINTETSKOG MATERIJALA I KOŠTANIH IMPLANTANATA - RENDGENOLOŠKA PREZENTACIJA

Rade R. Babić¹, Marko Mladenović¹, Strahinja Babić²,
Katarina Babić³, Nevena Babić⁴, Aleksandar Jevremović⁴

¹ Univerzitetski klinički centar Niš, Niš, Srbija

² Ergosana, Beograd, Srbija

³ Foot Clinic M&S, Beograd, Srbija

⁴ Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

SAŽETAK

Moguće su komplikacije usled narušene statike, arhitekture, zamora materijala, osteoporoze, atrofije kosti i drugog, a ogledaju se u prelomu i kidanju osteosintetskog materijala i veštačkih implantanata, luksaciji veštačkog zgloba, ispadanju implantanta iz ležišta ugradnje, njihovom odbacivanju i dr. Dijagnostikuju se rendgenološkim pregledom. Cilj rada: je rendgenološka prezentacija komplikacija posle implantacije osteosinteze i koštanih implantanata. Materijal rada: čine odabrani rendgenogrami sa komplikacijama posle osteosinteze i artroplastike sakupljeni višedecenijskim radom u struci i literalna saopštenja. Rezultati rada: prikazani su slikovito. Zaključak: rendgenološka slika komplikacija na osteosintetskom materijalu i veštačkim zglobovima je prepoznatljiva i zahteva još jedan operativni zahvat, kako bi se korigovala.

Ključne reči: rendgenologija, ortopedia, osteosintetski material, veštački zglob, komplikacije

SUMMARY

Complications are possible due to impaired statics, architecture, material fatigue, osteoporosis, bone atrophy and others, and are reflected in fracture and tearing of osteosynthetic material and artificial implants, luxation of the artificial joint, fallout of the implant from the insertion bed, its rejection, etc. They are diagnosed by X-ray examination. The aim of the work: is the x-ray presentation of complications after the implantation of osteosynthesis and bone implants. The material of the work: consists of selected radiographs with complications after osteosynthesis and arthroplasty, collected through decades of work in the profession and literal communication. The results of the work: are presented graphically. Conclusion: the X-ray image of complications on osteosynthetic material and artificial joints is recognizable and requires another surgical procedure to correct it.

Key words: radiology, orthopedics, osteosynthetic material, artificial joint, complications

Uvod

Osteosintezom se povezuju i učvršćuju fragmenti polomljene kosti osteosintetskim materijalom - žicom, pločicom, klinom, šrafovim i drugim osteosintetskim materijalom. Razlikuju se: egzogena osteosinteza, intramedularna osteosinteza i osteosinteza koštanim transplantom. Ovom prilikom treba izdvojiti artroplastiku kao posebnu hiruršku intervenciju u ortopedskoj hirurgiji.

Medicinski implantanti predstavljaju veštačke proizvode napravljeni od titanijuma, silikona, apatita ili nekog drugog specifičnog biome-

dicinskog materijala (što zavisi od funkcionalne namene), koji treba da nadoknadi, zameni, podrži ili poboljša funkciju biološke strukture.

Kod osteosinteze i kod artroplastike moguće su neželjene komplikacije, kao što su:

- povreda nerva, sa pratećom parezom ili paralizom;
- povreda krvnog suda, ako se desi predstavlja ozbiljnu komplikaciju;
- osteomijelitis se javlja kao posledica infekcije kosti posle osteosinteze i ugradnje osteosintetskog materijala i implantanta;
- netolerantni položaj osteosintetskog materijala (pločice, klinovi, žice, holšrafi, spoljni fiksatori i dr) koji kao takav ne obezbeđuje sta-

Adresa autora: Prof. dr sc. Rade R. Babić, radiolog, Univerzitetski klinički centar Niš, Centar za radiologiju, Niš, Srbija. E-mail: radebabic23@gmail.com

bilan položaj kosti, pa iziskuje još jedan operativni zahvat kako bi se taj osteosintetski materijal zamenio novim ili nadopunio novim osteosintetskim materijalom sa ciljem da se postave u fiziološki položaj;

- nezarastanje fragmenata polomljene kosti kao posledica loše fiksacije, a ogleda se u lomljenju pločice, klina, holšrafa, i predstavlja komplikaciju koja se da rešiti reintervencijom;
- ankiloza zgloba zavisi od stepena povrede mišića i mesta preloma, a može se sprečiti ili tretirati aktivnom fizikalnom terapijom;
- narušena statika i arhitektura, zamor materijala, osteoporoza, atrofija kosti i drugo dovode do nastanka kasnih komplikacija koje se ogledaju u prelomu i kidanju osteosintetskog materijala i veštačkih implantanata, luksaciji veštačkog zgloba, ispadanju implantanta iz ležišta ugradnje, njihovom odbacivanju i dr [1-9, 11].

Radiološke metode pregleda su u dijagnostici komplikacija na osteosintetskom materijalu i veštačkim zglobovima suverena, dominantna i bez premca [1, 6-9, 11].

Naš rad

Cilj rada je rendgenološki prikaz kasnih komplikacija osteosinteze i artroplastike, dok materijal rada čine odabrani rendgenogrami sa kasnim komplikacijama posle osteosinteze i artroplastike, sakupljeni višedecenijskim radom u struci [10] i literaturna saopštenja.

Rezultate rada prikazujemo ilustrativno.

Slika 1. Komplikacija osteosintetskog materijala levog humerusa. Vizuelizuje se stanje posle preloma levog humerusa, implantacije metalnog klina i gipsane imobilizacije. Prekid kontinuiteta levog humerusa u distalnoj trećini dijafize saniran metalnim klinom, plasiran u medularni kanal humerusa. Usled zamora materijala došlo je do pucanja metalnog klina u visini preloma matične kosti.

Novonastala komplikacija sanirana gipsanom imobilizacijom leve nadlaktice.

Slika 2. Komplikacija osteosintetskog materijala desnog kuka. Hronični osteomijelitis desnog kuka sa raspadom i razgradnjom osteosintetskog materijala. Ankiroza levog kuka. Desno, vizuelizuje se razor i dezintegracija kuka i osteosintetskog materijala. Težak razor desnog kuka na mestu implantacije osteosintetskog materijala sa nepravilnim uzurama u telima zgloba sa obilnim nepravilnim periartikularnim i zglobnim fragmentima i sa obimnim vanzglobnim kalcifikacijama. Na mestu razora i denzitegracije desnog kuka vizuelizuju se nepravilno razbacan osteosintetski materijal u vidu isprekidanih žica i šrafova. Levo acetabulum i glava femura deformisani kao posledica nezalečene kongenitalne luksacije kuka.

Slika 3. Raspad i razgradnja osteosintetskog materijala u proksimalnoj polovini levog femura. Levo, u proksimalnoj polovini femura vizuelizuje se popuštanje osteosintetskog materijala implantiranog na mestu preloma glave i vrata levog femura. Težak razor desnog kuka na mestu implantacije osteosintetskog materijala sa nepravilnim konturama u vidu uzura i sa obilnim nepravilnim periartikularnim i zglobnim fragmentima. Na mestu razora levog kuka vizuelizuju se nepravilno razbacan osteosintetski materijal u vidu ispalih šrafova.

Slika 4. Luksacija veštačkog kuka levo. Vizuelizuje se levo pravilno implantiran veštački acetabulum, dok je glava veštačkog kuka van ležišta iznad acetabuluma i oslanja se na ipsilateralno krilo ilijačne kosti. Desno je kuk uredne rendgenološke prezentacije.

Slika 5. Luksacija veštačkog kuka desno. Vizuelizuje se desno da veštački kuk sa acetabulumom i glavom femura leži visoko iznad matičnog ležišta acetabuluma i oslanja se na krilo ilijačne kosti. Kost i fragmenti fiksirani žicama.

Slika 6. Subluksacija veštačkog kuka desno sa ankilozom levog kuka. Vizuelizuje se desno da je veštački acetabulum uredno plasiran, dokle veštačka glava kuka leži van, na rubu veštačkog acetabuluma.

Slika 7. Luksacija veštačkog kuka desno. Vizuelizuje se desno da je veštački acetabulum uredno plasiran, dokle je veštačka glava femura van acetabuluma.

Slika 8. Luksacija veštačkog kuka levo. Levo veštački acetabulum je uredno plasiran, dok je glava implantata van acetabuluma

Slika 9. Prelom levog femura na granici proksimalne i srednje trećine dijafize, u visini završetka klina implantata glave femura. Kostni fragmenti dislocirani, narušene osteoporotične i atrofične građe, sa angulacijom i kontrakcijom fragmenata. Levo veštački acetabulum je uredno plasiranom glavom implantata.

Slika 10. Luksacija veštačkog kuka levo. Levo veštački acetabulum je uredno plasiran, dok je glava implantata van acetabuluma. Implantant desnog kuka uredne prezentacije. Vizuelizuju se fiksatori na lumbalnim pršljenovima.

Slika 11. Prelom levog femura u visini proksimalne trećine dijafize, u visini klina implantata glave femura. Kostni fragmenti dislocirani, narušene osteoporotične i atrofične gradje, Levo veštački acetabulum je uredno plasiran, sa uredno plasiranom glavom implantata. Desni veštački kuk uredne prezentacije, dok su kosti karlice i femura narušene kostne građe.

Slika 12. Prelom levog femura u visini srednje trećine dijafize, u visini klina implantata glave femura i holšrafa unutrašnjeg fiksatora. Kostni multipli fragmenti dislocirani, narušene osteoporotične i atrofične građe

Slika 13. Prelom desnog femura u visini srednje trećine dijafize i u visini klina implantata glave femura. Kostni fragmenti diskretno dislocirani. Proksimalna trećina femura narušene osteoporotične i atrofične građe

Diskusija i zaključak

Artroplastika predstavlja ortopedsku metodu u lečenju traumatizovanih, bolesnih i nefunkcionalnih zglobova. Može se izvesti na bilo kojem zglobo tela. Artoplastika danas se sve više primenjuje zbog ogromne prednosti za bolesnike i zbog uštede u novcu. Tako npr., u SAD za 2004. godinu izvršene su implantacije veštačkog kuka

u 234.000 bolesnika, a veštačkog kolena u 478.000 [6].

Kod osteosinteze i artroplastike moguće su komplikacije, od kojih su one kasne teške, a javljaju se usled narušene statike, arhitekture, zamora materijala, osteoporoze, atrofije kosti i drugog, a ogledaju se u prelomu i kidanju osteosintetskog materijala i veštačkih implantanata, luksaciji veštačkog zgloba, ispadanju implantanta iz ležišta ugradnje, njihovom odbacivanju i dr. Ove komplikacije se lako dijagnostikuju radiološkim pregledom, prvenstveno digitalnom standardnom rendgenografijom i MSCT skeleta. Rendgenološki dijagnostikovane komplikacije zahtevaju, nešto kasnije, još jedan operativni zahvat, kako bi se nedostatak korigovao i zamenio novim, a sve sa ciljem da se kost i zglob postave u korektan fiziološki položaj.

Radiološka slika komplikacija kod osteosinteze i artroplastike je prepoznatljiva i tipična.

U radu su autori ilustrativno prikazali neke od mogućih komplikacija osteosinteze i artroplastike.

Literatura:

1. Babić RR, Mladenović M, Jovanović V, Srećković V, Mladenović D, Babić S, Babić N, Anđelković ZV: Rendgenološko-klinički aspekti preloma kostiju skočnog zgloba. *Apollinem Medicum et Aesculapium* 2019; 17 (2): 16-20.
2. Mladenović SD, Mladenović DM, Micić DI, Babić RR, Anđelković RZ, Todorović RZ, Srećković MV: Trohanterni prelomi - faktori rizika, biomehanika i metode lečenja, revijalni prikaz. *Apollinem Medicum et Aesculapium* 2014; 12(4):1-6.
3. Babić RR, Mladenović M, Mladenović D, Babić S, Marjanović A, Pavlović D, Anđelković Z, Todorović Z, Srećković V: Kostolom trohanternog masiva – rendgenološko-klinička slika. *Apollinem Medicum et Aesculapium* 2014; 12(4):7-18.
4. Mladenović D, Kutlešić K, Mladenović M, Jovanović V, Babić R, Babić N, Srećković V, Anđelković ZV, Anđelković Z: Prelom skočnog zgloba – tipovi, biomehanika i lečenje, revijalni prikaz. *Apollinem Medicum et Aesculapium* 2019; 16 (2):35-43.
5. Mladenović DM, Micić ID, Karalejić S, Milenković S, Jovanović V, Mladenović DS, Stoilković PM, Anđelković ZR, Milenković T: Bifokalni prelomi dijafize tibije i njihovo lečenje - naša iskustva. *Apollinem Medicum et Aesculapium* 2013; 11(3):23-29.
6. Milenković S: Prelomi kuka. "Overprint" – Niš. Niš. 2011.
7. Mitković M: Spoljna fiksacija u traumatologiji. Prosveta. Niš. 1992.

8. Petković S, Bukurov S: Hirurgija. Medicinska knjiga. Beograd/Zagreb. 1987.
9. Smokvina M: Klinička rendgenologija kosti i zglobovi. Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb. 1959.
10. Babić RR: Filmoteka. 2022.
11. Babić R, Mladenović M, Babić S, Mitrović K, Babić N, Jevremović A: Kasne komplikacije osteosintetskog materijala i koštanih implantanata . rendgenološka prezentacija. Apollenum Medicum et Aesculapium 2023;21(2):107-112.